

**O‘ZBEKISTONNING MUSTAQILLIK YILLARIDA AGRAR
SOHASINING RIVOJLANISH TARIXIGA DOIR**

(2016-2022 yillar)

Bozorova Zuhra, Toshkent davlat agrar universiteti, 2-bosqich talabasi.

**(Ilmiy rahbar Usmanova Umida, Toshdau gumanitar fanlar kafedrasii
o‘qituvchisi)**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonning agrar sohadagi mustaqillik yillarida qo‘lga kiritgan yutiqlari tahlil qilinadi va ma‘lum bir qarashlar qilingan.

Kalit so‘zlar: agrar soha, fermer va dehqon xo‘jaliklari, iqtisodiy mustaqillik, texnologiyalar.

**ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ГОДЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА**

(2016-2022 годы)

Бозорова Зухра, Студентка 2 –курса Ташкентского

государственного аграрного университета

**(Научный руководитель -Усманова Умида, Преподаватель кафедры
Гуманитарных наук, ТашГАУ)**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются достижения Узбекистана в аграрной сфере за годы независимости и высказываются определенные мнения.

Ключевые слова: аграрный сектор, фермерские и крестьянские хозяйства, экономическая самостоятельность, технологии.

**ON THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
SECTOR DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE OF UZBEKISTAN**

(2016-2022)

**Bozorova Zuhra, 2nd year student of Tashkent, State Agrarian
University**

(Scientific adviser Usmanova Umida, Lecturer at the Department of Humanities, Tashkent State Agrarian University)

ANNOTATION

This article analyzes the achievements of Uzbekistan in the agricultural sector over the years of independence and expresses certain opinions.

Key words: agrarian sector, farms and peasant farms, economic independence, technologies.

O‘zbekiston tarixiga murojaat qiladigan bo‘lsak, mulk munosabatlari juda qadimda sug‘orma dehqonchilik asosida shakllanganligini ko‘ramiz. Shu yo‘l bilan dehqonchilikda ma‘lum bir yutiqlarga erishganlar. Ular hatto quruq mevalarni, paxta mahsulotlarini dunyoning turli mamlakatlariga eksport qilishdi. Agar tarixan shakllangan mulkiy munosabatlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, jamiyatning har bir ijtimoiy qatlamining o‘ziga xos yer uchastkalari bo‘lganligini ko‘ramiz.

Oddiy insonlar, yetim-yesirlar, boquvchisiz qolgan bevalar ham vaqf mulki hisobiga kun kechirgan. Mulkning ayrim turlari odatda otadan o'g'ilga meros bo'lib qolgan.

Mustaqillik o‘zbek xalqiga ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida to‘plangan, kelajak avlodlarga meros sifatida qoldirilgan bebaho merosni asrab-avaylash va ularga egalik qilish imkoniyatini berdi. Bugunga kelib davlatimiz tomonidan agrar sohada amalga oshirilayotgan islohotlar sug‘oriladigan yerlarning unumdorligini oshirish bilan bevosita bog‘liq. Respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Qishloq xo‘jaligini isloh qilish, fermer xo‘jaliklariga berilgan yer maydonlarini optimallashtirish, paxta va g‘alla narxini oshirish borasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar qishloq xo‘jaligidagi iqtisodiy natijalarimizni sifat jihatidan o‘zgartirishga olib kelmoqda”. [1].

O‘zbekistonda agrar sohada amalga oshirilgan islohotlarning birinchi bosqichida (1991-2000) xususiylashtirishning ma‘nosi davlat xo‘jaliklarini xususiylashtirishga aylantirish, xo‘jalik faoliyati va boshqaruvda xalq xo‘jaligi a‘zolarining ishtirokini ta‘minlash kabi tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Dehqon

xo'jaliklari va oilaviy pudratlarni tashkil etishda, eng muhimi, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga davlat buyurtmasini qisqartirish va ularning bir qismini bekor qilish, shartnomaviy va erkin narxlarni qo'llab-quvvatlash, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish, ularni moddiy boylik bilan ta'minlash uchun infratuzilmani yaratish, resurslar, mahsulotlarni sotish va qayta ishlashda yordam berishdan iborat edi.

Aholiga tomorqalaridan oila ehtiyojlarini qondirish maqsadida ekin ekish uchun emas, balki moddiy daromad manbai sifatida foydalanilishi tushunildi. Natijada ko'pchilik fermerlarning yiliga 2-3 marta hosil olishi alohida ma'qullandi. Masalan, Qibray tumanida yashovchi 200 mingga yaqin aholi limon yetishtirishda o'ziga xos tajribaga ega bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, aholining aksariyati muqobil energiya manbalaridan foydalanishii natijasida, issiqxonada limon yetishtirish 150 milliondan 200 million so'mgacha foyda keltirdi. Tomorqalarining o'zlashtirilishi o'zaro hamkorlikdagi boshqa hududlarning istiqboldagi rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, chekka hududlarda ham sanoat korxonalarini barpo etish uchun qulay shart-sharoit yaratishga olib keldi, Aholi bandligi uchun mahalliy hokimiyat organlari tomonidan qo'shimcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. [3]

Bunga Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon fermerlar uyishmasida amalga oshirilgan o'zgarishlar yorqin misol bo'la oladi. Qishloq aholisi uzoq yillardan beri xurmo yetishtirish bilan shug'ullanadi. Har mavsumda 50-80 tonna xurmo eksport qilinadi. Tabiiyki, bu mahsulotlarni tashishda yog'och idishlarga ehtiyoj bor. Qishloqdagi mazkur mahsulotlar ishga tushgan kichik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgani e'tiborga molik. Shu bilan birga, sabzavot, meva, poliz mahsulotlarini saqlash joylarida foydalanish uchun sovutish moslamalari ijaraga berilishi samara bermoqda. Bu, o'z navbatida, aholi tomorqalarida yetishtirilgan sifatli va arzon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish imkonini bermoqda. [2].

Bu agrar sohani moliyalashtirish, kreditlash, sug'urtalashning yangi tizimlari bo'yicha fermer xo'jaliklari faoliyati mexanizmlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari

va yetkazib berilayotgan texnika, yoqilg'i va mineral o'g'itlar uchun o'zaro hisob-kitoblar asoslari ishlab chiqildi va amaliyotga tadbiiq etildi.

Agrar soha korxonalarining iqtisodiy mustaqilligi kengaydi. 2016-2022-yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmining asosiy qismi nodavlat sektori ulushiga to'g'ri kelmoqda. Agrar sohada kuchli va barqaror iqtisodiy rivojlanish ta'minlandi.

Mustaqillik yillarida agrar soha tuzilishi tubdan o'zgardi. Sohada ekin ekish ilmiy usullar asosida olib borilishi davr talabiga aylanib ulgurdi. 2022-yil yakuni bo'yicha Navoiy viloyati agrar sohasida 3804,1 milliard so'mlik yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarilib, 2016-yilga nisbatan 107 foizga o'sdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishni ilg'or texnologiya va uskunalarsiz tasavvur qilish qiyin. Bu boradagi texnologiyalarni modernizatsiya qilishga katta e'tibor qaratilayotgani bunga misoldir. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi texnikasini sifat va miqdor jihatdan yangilash, yangi texnika ishlab chiqarishni rivojlantirish va bu sohaga zamonaviy, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, bank kreditlari berish, lizing bilan shug'ullanuvchi qishloq xo'jaligi subyektlarini keng jalb etish yo'lga qo'yilgan. 2022-yilgacha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha 700 dan ortiq loyiha amalga oshirildi. Shuningdek, hozirda ham yetakchi xorijiy kompaniyalar bilan o'zaro hamkorlik ishlari olib borilmoqda.[3]

Ayniqsa keying yillarda agrar sohada klaster tizimining yo'lga qo'yilishi fermer va dehqon xo'jaliklarining daromadlarining oshishiga olib kelmoqda. Agrar sohaning rivojida esa ilm va ishlab chiqarishning ahamiyati kattaligini bugun barchamiz bilib turibmiz.

Agrar sohasidagi yuqoridagi tadbirlar sohadagi tarmoqlar va ishlab chiqarishning butun majmuasini qamrab oldi. Bu intilishlar – agrar sohani barqaror rivojlantirish, tarmoq samaradorligini oshirish, xalqimiz, ayniqsa, qishloq aholisining turmush darajasini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Ammo shu bilan birga tarmoqda qator muammolar ham mavjud. Masalan, ayrim hududlarda sug'oriladigan maydonlarda ekinlarni tomchilatib yoki

yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari amaliyotga sust kiritilmoqda. Bu esa hosildorlik tannarxiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Demak, agrar sohani yuqori malakali va tajribali mutaxassislar bilan ta'minlash, sohaga eng so'nggi zamonaviy texnologiyalarni olib kirish, sohani ilm bilan olib boorish davri keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'rididagi “ Prezident farmoni.2019 yil 17 aprel.
 2. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent , “O'zbekiston” nashriyoti, 2017.
- Бобоев Ю.П. “Ilg'or texnologiyalar-yutuqlarimiz garovi”. // “O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi”.12-son, 2022 yil.

